

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Heranças na arquitetura de Vilamajó

Claudia Virginia Stinco

Arquiteta, Professora Doutora. Universidade Presbiteriana Mackenzie

Rua Itambé 135, prédio 9 – CEP 01239-902 – São Paulo SP – +5511 21148313 –

claudiavirginia.stinco@mackenzie.com

Heranças na arquitetura de Vilamajó

Resumo. Ensaio sobre a Casa Vilamajó (1930), residência projetada e construída para uso próprio pelo arquiteto uruguaio Julio Vilamajó (1894-1948). Vinculado à Faculdade de Arquitetura da UdelaR – Universidad de la República, o imóvel encontra-se protegido pelas leis de preservação daquele país. Declarado monumento histórico nacional em 1990, passou por primoroso processo de recuperação, restauro (imóvel), reconfecção (mobiliário) e adaptação para novo uso, reabrindo suas portas como Museu Casa Vilamajó em 2012. A casa, tida como um dos primeiros exemplares modernistas montevidéanos, representa a interpretação particular do arquiteto em relação ao ideário modernista dos anos 1920, havendo ocupado um lugar central no cômputo de sua obra (formado em 1915). Estão nela presentes os quinze anos de experiência acumulada, seja no exercício da profissão, seja no âmbito acadêmico, seja nos anos em que viveu na Europa (1921-1924). Buscando dar um sentido à proposição de modernidade da Casa Vilamajó, encontramos reminiscências das raízes árabes e hispânicas, visualizamos uma tradução do vocabulário moderno via Dudock e Le Corbusier. Também, nos apercebemos de sua composição mais flexível onde os “eixos” deixam de reger simetrias. Reencontramos o tema das casas estúdio, tão caro aos setores de vanguarda. Vemos uma casa compacta, de espaços reduzidos, tão significativos à racionalidade moderna. O estudo realizado, apresentado em forma de ensaio, compõe junto a outros três (Argentina, México, Brasil), nossa tese de doutoramento intitulada “Quatro interpretações da casa moderna na América Latina”, defendida em 2010.

Palavras-chave: Julio Vilamajó; modernismo na América Latina; casa-museu

Architectonic heritages of Vilamajó

Abstract. Essay on "Casa Vilamajó" (1930), residence designed and constructed for personal use by the Uruguayan architect Julio Vilamajó (1894-1948). Linked to the School of Architecture of UdelaR – University of the Republic –, the house is protected by Uruguay's law. The house, which was declared a national historical monument in 1990, has undergone a great process of renovation, restoration, remaking of furnishings and adaptation for its new usage and it was reopen as the Museum of Casa Vilamajó in 2012. The house, considered one of the first examples of Montevideo's modernism, represents a particular interpretation of the architect of the ideal modernism of the 1920s, having occupied a central position in his works. In Casa Vilamajó, are present the fifteen years of accumulated work in architecture, being it through the exercise of the profession, being it through the academic works or the years of residence in Europe (1921-24). Aiming to make sense of modernist propositions of the Casa Vilamajó, we find reminiscences in the Arab and Hispanic roots, as well as seeing a translation of modern vocabulary through Dudock and Le Corbusier. Furthermore, we can perceive a more "flexible" composition, in which the axis does not determine symmetry. It is also possible to see once again the theme "studio houses" which has been quite important to an avant-gard architecture. We see then, a compact house, which reduced spaces are quite dear to modern rationality. The essay at hand is part of a series, alongside three other texts (Argentina, Mexico and Brazil), that forms our doctoral thesis titled "Four interpretations of the modernist house in Latin America", from 2010.

Keywords: Julio Vilamajó; modernism in Latin America; museum-house

Heranças na arquitetura de Vilamajó

Preâmbulo

O ensaio que se apresenta baseia-se em um dos capítulos de nosso trabalho de doutoramento¹, onde procuramos indicar que os trabalhos que traduzem, em um panorama geral, a ideia de que a introdução da arquitetura moderna, na América Latina, se caracterizou como uma simples transcrição das vanguardas europeias, são precipitadas e não resistem ao estudo mais detalhado dos fenômenos ocorridos. O entendimento *de* e a confrontação *entre* os projetos das primeiras casas modernas na América Latina foi o objetivo central do trabalho, tomando a Argentina, o Brasil, o México e Uruguai como objetos de estudo.

Mesmo tendo origem, em grande parte, nas correntes europeias, as primeiras manifestações latinoamericanas das casas modernas instauraram um conjunto de proposições diversas que contribuíram de forma peculiar para o desenvolvimento do movimento moderno. Se para alguns se tratou, em primeiro lugar, de transplantar enunciados formais vinculados à nova arquitetura, para outros esta passagem não se referiu somente a estas, como dizer, transcrições, mas a entendimentos de sua inserção nos diversos países.

Nos casos estudados, essa passagem ocorreu de modo variado, por agentes de formação diferente e em relações culturais e políticas distintas, registrando a diversidade de suas manifestações arquitetônicas. Sendo assim, também a arquitetura das casas se revelou de modo peculiar em cada uma delas. Algumas vezes, a translação foi mais imediata, em outras, acabou imersa em novas proposições, vinculada às condições sociais, geográficas, políticas e culturais da cada país.

No Uruguai, a leitura mais detida dos acontecimentos entre os anos 1920 e 1930, revela que naquele país, o academicismo não se configurou como uma barreira tão sólida e invulnerável. Conforme afirmam Arana e Garabeli: *“No se dió en Montevideo el clima de vibrante debate que reinó en los grandes centros europeos entorno de la renovación de la arquitectura y de las artes visuales. No hubo cenáculos combativos ni manifiestos detonantes”*.²

Nesse cenário mais bem discreto, destaca-se a figura do uruguaio Julio Vilamajó (1894-1948), formado em 1915 na recém fundada *Facultad de Arquitectura*³, que naquela época compartilhava os estudos com a engenharia e seguia os moldes da francesa *École des Beaux Arts*, sob a orientação de Joseph Carré (1874-1941).

Fig. 01 – Formados em 1915. Em pé: Scasso, Mariano, Nocetto, Addiego, Vilamajó, Azzarini. Sentados: Armando Acosta y Lara, Vázquez Barrière, *Monseñor* Carré, Rodríguez Rocha, Agorio.
Disponível em: <https://www.facebook.com/MuseoCasaVilamajo/photos/>

Atuando acadêmica e profissionalmente desde os primeiros anos de sua carreira, Vilamajó era tido, segundo Sierra Brandón, como: *“docente estrella, generó en sus estudiantes una devoción permanente, llegando a constituirse con los años en un referente de las prácticas docentes en la nueva Facultad. La cierta informalidad de sus métodos llevó a ser cuestionado por un ambiente disciplinar más conservador.”*⁴

No campo profissional, Vilamajó foi autor de uma das obras mais representativas do período em que se exploravam as possibilidades construtivas do concreto armado, o edifício da sede central da *Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas*⁵ (1936-45), parte importante do acervo patrimonial da arquitetura uruguaia.

Fig. 02 – *Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas*, Montevideo, 1936-1945. Fotografia s/d.
Acervo IHA – UdelaR. Disponível em: <http://cdf.montevideo.gub.uy/fotosexposicion/13293?page=21>

O arquiteto uruguaio conquistou prestígio internacional ao ser nomeado, em 1947, membro da comissão de dez arquitetos assessores do projeto para a sede da ONU em Nova Iorque, equipe da qual faziam parte Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Com a saúde abalada, retornou aos poucos meses de iniciados os trabalhos, dando prosseguimento a suas propostas desde seu país de origem, vindo a falecer logo depois, aos 53 anos de idade.

Fig. 03 – No RKO Building, arquitetos consultores posam junto a um modelo da ONU antes de uma conferência de imprensa. Da esquerda para a direita aparecem: G. A. Soilleux, Austrália; Gaston Brunfaut, Bélgica; John Antoniades, Grécia; Wallace K. Harrison, EUA, Diretor de Planejamento; Ernest Cormier, Canadá; Julio Vilamajó, Uruguai; Oscar Niemeyer, Brasil; Josef Havlicek, Checoslováquia. Data: maio, 1947. Acervo: ONU. Disponível em: <http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/371/0037189.html>

Ao longo de sua trajetória – concretizou 69 obras, das quais 45 residências – a casa estúdio que projetou para si ocupou um lugar central. Na *Casa Vilamajó* (1929-30), o modernismo parte de uma interpretação de seu autor e é construído por referências históricas ao mundo ibérico, externamente explorado por uma série de ornamentos que expressam desde as menções à cidade porto de Montevidéu (os barquinhos dos *vilamajoes*), como à legendária figura grega da medusa, em uma das fachadas. Entretanto, a mais “ornada” das casas estudadas é a que possui um programa interno mais compacto, mais funcional, com áreas de serviço integradas, muito mais próximas da “máquina de morar” da prédica corbuseriana. Além disto, dispõe seu acesso pela garagem, de modo a fazer as áreas de serviço e apoio quase partícipes do modo de viver maquinista.

As heranças nela contidas são parte do legado de seu autor, “*Julio Vilamajó, um arquiteto ignorado*”⁶, como consta em empoeirado número de uma revista brasileira de quase 30 anos atrás. Mas excetuando os meios arquitetônico e acadêmico de seu país de origem – onde sua figura é indiscutível – de fato são poucos os que o reconhecem em outras latitudes (acima ou abaixo do paralelo 22). Sem querer entrar no mérito da discussão de possíveis razões do desconhecimento de

sua obra, o que se deseja é instigar o interesse pela busca desse legado, guardado nas obras e desenhos que realizou, bem como nos seus escritos⁷, que julgamos merecedores de tornarem à luz e possam ser descobertos pelas gerações mais jovens.

O ensaio que ora apresentamos inspira-se nas palavras do próprio Vilamajó:

... En este vuelco que da el mundo, es necesario buscar caminos, o mejor dicho, encontrarlos, para dar realidad a las aspiraciones que se anuncian. Hablo de lo nuestro, de la arquitectura, fisionomía de la sociedad; pero esta fisionomía debe ser interpretada por 'artistas' para que adquiera todo su valor.

... El programa a encararse debe dirigirse al hombre – único personaje que debe exaltarse – sobre todo en esta era mecánica, en que la técnica puede aplastarnos. Es necesario ser el apóstol del hombre como reacción a lo puramente 'científico'. Usted dirá: ¿cómo reaccionando puede ser uno intérprete de una fisionomía social, que todo lo hace presumir como surgido del cerebro?

*No hay que olvidarse que el corazón existe, y que él es el único que puede otorgar grandeza a los propósitos. Todos aquellos que se dejan arrastrar por concepciones cerebrales solo harán pequeñas cosas que al poco tiempo no se reconocerán”.*⁸

Uma casa no Uruguai

Fig. 04 – Casa Vilamajó, hoje Museo Casa Vilamajó. Fotografia s/d.

Disponível em: <https://www.facebook.com/MuseoCasaVilamajo/photos/>

De frente ao Boulevard Artigas, à altura do número 895 sobre a rua Domingo Cullén, fazendo esquina com a avenida Sarmiento, Vilamajó projetou uma casa estúdio para si sobre um pequeno lote retangular, lindando à época com outros dois ainda vagos. Naquela quadra, o nível dos terrenos elevava-se aproximadamente a um metro e meio por sobre o da rua.

A legislação edilícia vigente impunha algumas restrições. Por exemplo, dizia a *Ley de Construcciones* (1885) que: *“Todas las esquinas que se edifiquen, reedifiquen ó refaccionen en la vieja, nueva y novísima ciudad que el ancho de sus calles no alcance á 17 metros, deberán ochavarse sus ángulos; las que lleguen a 17 ó más metros podrán ser ochavadas si así lo solicitaren sus propietarios, previa indemnización”*.⁹

Ou seja, dada a largura das vias que compunham particularmente aquela esquina, o arquiteto via-se desobrigado a oitavar seu desenho no vértice. Outra questão importante diz respeito aos afastamentos ajardinados (4 metros) e à altura obrigatória das edificações (11 metros), disposições estas impostas pela hierarquia do desenho do Boulevard¹⁰ que, embora seus jardins ainda não tivessem alcançado o trecho sobre Domingo Cullen, deviam ser acatadas.

Fig. 05 –Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Implantação.
Acervo: Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales, Farq, UdelaR.

Dadas as condicionantes, analisa-se o desenho de implantação da Casa Vilamajó. Em planta, atenta-se para o espaço sombreado de um volume (8,80 x 6,55 metros) sobre a área do terreno (15,60 x

Figuras 06 e 07 – [06] Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Elevação leste. Acervo: *Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales*, Farq, UdelaR. [07] Fotografia da fachada, s/d. Disponível em: <https://www.facebook.com/MuseoCasaVilamajo/photos/>

Três janelas de dimensões reduzidas dão para esse jardim, quase tocando a grama. À direita delas está o portão metálico, de folhas cegas. No alinhamento esquerdo da fachada, três janelas iguais perfilam-se nos níveis superiores, até atingir a cobertura. À direita, sobre o eixo de entrada, há mais duas: uma horizontal e alongada no primeiro nível superior e outra maior, por sobre a anterior.

No “vazio” das paredes caiadas aparecem incrustadas pequenas peças cerâmicas coloridas¹¹, formando uma trama regular, cujas sombras se projetam sobre a superfície da parede e mudam de posição no correr do dia. No alto do eixo de entrada, uma peça maior ocupa o espaço de uma “janela ausente”, dentro de uma moldura circular, conferindo um toque irreverente à fachada: em alto relevo, os olhos fechados da Medusa¹².

Já sobre a via principal, a face norte do mesmo volume deixa à mostra apenas as aberturas dos pavimentos superiores: uma porta-balcão, protegida por uma pequena marquise, dá a um terraço no segundo nível superior; sobre este, duas janelas iguais e muito próximas uma da outra, ocupam quase totalmente a largura da fachada. Deste lado, as pequenas peças cerâmicas apenas ladeiam as janelas.

Um grande beiral inclinado, adornado com cerâmicas circulares, azuis e verdes, arremata o topo do volume caiado, projetando sua sombra no nível superior de ambas fachadas. O recuo do corpo maior, em relação à via principal, é ocupado pelo volume intermediário. Sua função é “suspender” o jardim ao nível do primeiro pavimento superior. Contudo, a conclusão não pode ser tomada a simples vista.

Externamente, anteposto à fachada norte, vê-se um muro alinhado à calçada elevando-se a seis metros de altura. No alto, uma longa abertura horizontal insinua a existência de um espaço interior, sem cobertura. Da rua, não é possível precisar se é um jardim, ou um terraço... O fato é que a abertura reduz em quase dois metros a percepção da real altura do muro.

Em direção à esquina o muro é outro, mais baixo, possui a altura exigida naqueles tempos para as *medianeras*¹³. Um sutil deslocamento deste em relação à linha da calçada, ainda sobre a via principal, é suficiente para borrar uma possível impressão de continuidade do paredão. Chega-se assim ao menor dos volumes. Posicionado no encontro das vias, define nesse ponto um ângulo reto ao quarteirão (sem oitavar).

Da calçada que bordeja a casa não se pode tentar *adivinhar* o que acontece. É necessário tomar certo distanciamento, passar ao outro lado da rua, para perceber com maior clareza a composição escalonada que forma o conjunto dos três volumes, seus cheios e seus vazios.

Figuras 08 e 09 – [08] Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Elevação norte. Acervo: *Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales*, Farq, UdelaR. [09] Fotografia da casa, s/d. Disponível em: <https://www.facebook.com/MuseoCasaVilamajo/photos/>

O bloco menor, sem aberturas externas, aparenta ser um terraplano murado, por onde aparece o topo de uma fonte. Detrás da fonte, o volume intermediário dá a conhecer sua “outra face”, mostrando sua silueta delineada pela quebra a 90° do muro mais alto. Por sua vez, há um vazio horizontal por sobre o que agora parece ser uma mureta que separa (ou une?) os blocos. O novo vazio se funde a outro, vertical, conformando uma passagem entre o patamar que contem a fonte e o outro terraço. Se observado de forma isolada, e em relação aos blocos que estão alinhados “por trás”, pode-se dizer que o volume menor avança sobre a via secundária. Mas não é o que se apreende.

Há um muro que fecha a lateral esquerda do volume, superando em um metro a altura das duas faces que perfilam a esquina. Aliás, ao agudizar o olhar, depreende-se a espessura desse muro, graças ao delicado alinhamento com a calçada – ou é o bloco de esquina que se encontra recuado?

A face sul da enorme parede, paralela à mureta que limita o recuo gramado, configura uma espécie de corredor de acesso. Diga-se de passagem, não há cancelas entre a calçada pública e o portão de entrada. Somente a Medusa, de olhos fechados, protege a casa.

Interiores

Fig.10 – Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Nível térreo.
Acervo: *Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales*, Farq, UdelaR.

O ingresso à Casa Vilamajó se dá por um portão metálico de duas abas, cegas: por elas entram pessoas, carro e eventuais serviços (abastecimento de carvão, por exemplo, necessário em seu tempo para alimentar a caldeira). Observa-se o recinto: trata-se de uma garagem exígua, desenhada para abrigar um único automóvel. Segundo Parodi (2005): *“Es posible que durante buena parte del día, los grandes portones metálicos permanecieran abiertos y que el espacio del garaje funcionara como una suerte de gran zaguán.”*¹⁴

O portão se fecha e estamos dentro do volume maior. Certa luz provém de uma porta aberta, à esquerda de quem entra. Uma soleira avança meio metro, sobre o piso da garagem, se não propriamente um convite, mas uma indicação de ser aquela a porta que conduz aos ambientes superiores. Mais ao fundo parece haver outra passagem. A curiosidade nos chama e avançamos até lá. Contornando a curva da parede deveria haver um corredor de acesso a compartimentos que abrigavam caldeira, depósito de carvão e circulação vertical secundária. Somente a escada em caracol permanece, ergueirando-se no vértice mais recolhido do volume. Percebe-se que as funções

do setor são complementares, pelo que se retorna à outra entrada, onde os cenários principais imaginados pelo arquiteto nos aguardam.

Cruza-se a porta que nos conduzirá à escada principal. O vestíbulo é diminuto. Uma das três janelas que se observam desde a calçada é a que ilumina o recinto. Diante dela, o arquiteto desenhara uma espécie de anteparo, um pouco mais alto que a borda inferior da janela, imaginado como pedestal para alguma peça escultórica. Um “algo” que protegesse o interior de qualquer olhar externo. Além desse detalhe, não é difícil perceber que Vilamajó não desejava maiores distinções para o acesso principal de sua casa.

Assim sendo, sentimo-nos compelidos a passar aos níveis superiores. Piso e escada encontram-se revestidos de escuro mármore, opondo-se ao branco das paredes que nos enclausura e conduz ao primeiro nível superior. A boca da escada no **primeiro nível superior** dá de frente a um nicho de alvenaria. Outros lhe seguem à esquerda, ladeando, incorporando e decompondo a altura de um pilar que se encontra solto em relação à parede, que por sua vez interrompe a percepção da longa abertura horizontal observada do exterior. Ingressamos ao ambiente e imediatamente giramos nossos sentidos ao norte, perpendicularmente à fachada de ingresso.

Fig.11 – Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Primeiro nível superior.
Acervo: *Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales*, Farq, UdelaR.

Os desenhos sem data revelam as primeiras intenções do arquiteto. Vilamajó projetou aquele ambiente para seu estúdio. Ali deveriam ficar a mesa do escritório e uma prancheta, sob a janela. Ao nos debruçarmos sobre a planta, encontramos uma justificativa para a altura do peitoril: é bem

provável que tenha sido assim pensada para que a luz não incidisse diretamente sobre a tábua de desenho.

Em verdade, ao ficar pronta a casa, o ambiente terminou por funcionar como sala de visitas do casal, com sua vista principal voltada para um terraço-jardim. O lugar da prancheta foi ocupado por um sofá com base de alvenaria, compondo os nichos sob a janela alta.

Figuras 12 e 13 – [12] Casa Vilamajó. Fotografia de interior, s/d (estar). Disponível em: <https://www.facebook.com/MuseoCasaVilamajo/photos/> [13] Fotografia da autora, 2008.

A outra parede, na fachada cega oposta, também foi equipada e serviu para acomodar muitos livros.

Uma generosa porta-balcão de vidro deixa que a brilhante luz invernal de uma fria manhã montevideana inunde a sala. Não se percebe tão vazia. Atrás da janela vislumbram-se outros espaços contíguos, o terraço e jardins internos que Vilamajó imaginava poder visualizar de dentro de seu estúdio. A porta aberta insinua um convite que será aceito, logo mais. Por enquanto, contemplemos mais um pouco o espaço interno.

A caixa de escada chama agora nossa atenção. A parede não alcança a viga em curva superior, deixando parcialmente ao desnudo uma coluna extravagantemente pintada em dourado. O cinza do linóleo utilizado como revestimento do piso contrasta desta vez com o branco das demais superfícies, que por reluzentes parecem mais brancas que outras. Do outro lado da escada, espaços secundários. Continuemos nos interiorizando.

Subimos a escada que agora se reveste de uma cuidada composição de tacos de madeira. No giro, incrustado na parede que serve de corrimão, uma luminária desenhada pelo arquiteto.

Atingimos o **segundo nível superior**, no qual situam-se a cozinha, a sala de refeições e onde a paisagem exterior se abre em ambas as fachadas.

Fig.14 – Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Segundo nível superior.
Acervo: Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales, Farq, UdelaR.

Fig.15 – Casa Vilamajó. Fotografia da sala de refeições, s/d. Disponível em:
http://www.universidad.edu.uy/resources/1/9/1/6/0_b72ab8c18583590/19160scr_425f872b11b7fd2.jpg

Estamos em um *segundo nível*, onde não se ouve o barulho do trânsito da cidade que circula atualmente por essa importante via. A percepção do espaço parece ampliada, com a grande janela ocupando o lugar dos nichos anteriores. As cortinas estão abertas e a luz que entra e desenha sobre

o piso de madeira os contornos da outra abertura só não é mais intensa porque as paredes receberam a cor da areia da praia (com o frio, é difícil lembrar que estamos em uma cidade litorânea).

No entanto, o fluxo luminoso parece bem mais intenso do que o percebido no nível logo abaixo. Não parece, ele é maior. Aqui os raios do sol quase atingem a escada. Olhamos no chão vazio o desenho da sombra da porta-balcão. Elevamos um pouco o olhar e percebemos o branco de um balcão por trás dela.

Damo-nos conta da existência de um *fenomenal* balcão. Não por suas dimensões – que são bastante exíguas, em concordância com os demais ambientes da casa –, mas sim pela *natureza* de seus atributos. Ele prolonga a área do ambiente interno e se transforma em plataforma de comunicação com o mundo exterior (de uma janela o máximo que poderíamos fazer é observá-lo).

Estando *nele*, sentimos como se transforma em primeiro ou último patamar de uma escada que une – por um espaço intermediário que se encontra a céu aberto – dois setores internos da casa.

Transportamo-nos pelos degraus e o balcão se metamorfoseia mais uma vez, protegendo e antecipando nossa reentrada a um interior já visitado.

Dentro da antiga sala de estar, afastamo-nos um pouco da porta-balcão. Podemos imaginar a chuva noturna de um verão quente em Montevideú. O casal e alguns amigos conversando animadamente nas poltronas do estar, refrescados pela brisa que penetra através da grande abertura protegida. Lá fora, o balcão se encarrega de desviar o caminho da água que cai de maneira a não interferir na conversa, propiciando assim a renovação do ar carregado pelo cigarro de Vilamajó.

Voltamos ao dia de inverno e percebemos, no vazio, o piso despido da sala de estar. O sol não entra da mesma forma que na sala de jantar. O balcão não deixa. O pensamento nos deixou com sede e buscamos água. Precisamos regressar ao andar superior.

Subimos e contornamos a escada que conecta todos os ambientes internos. Observamos mais uma vez o sol radiante que entra e aquece o cômodo do andar de cima no inverno, lembrando quão necessária se fazia a sombra do toldo no verão. A aba que se projeta do lado de fora sobre a porta-balcão desta sala de jantar servia precisamente para proteger o toldo quando recolhido, embora este não tenha resistido à inclemência do tempo.

Percebemos agora a presença de um aparador desenhado pelo arquiteto, recuperado que foi do abandono pelos especialistas encarregados do restauro, hoje Museo Casa Vilamajó¹⁵. Por mais que nos atraia o móvel, evitamos nos deter diante dele, o que nos interessa buscar agora a passagem entre a sala de jantar e a área da cozinha. Abrimos uma porta que se encontra o ponto máximo da curvatura da escada e nos deparamos com a desembocadura final da circulação vertical de serviços. O revestimento do piso passa a ser de granilite amarelo e se estende até a cozinha, fazendo ressaltar

o branco do mármore dos degraus da escada em caracol que os trabalhos de recuperação permitem descobrir. O ínfimo espaço recebe agora a iluminação indireta que por um lado provem da sala e por outro da janela da cozinha.

Finalmente encontramos um copo sobre uma pia de louça branca instalada na outra parede cega do volume em que estamos (face sul). Servimo-nos água de uma torneira nova – informam-nos que todas as ferragens da casa foram saqueadas durante o tempo em que esteve abandonada.

Os operários deixaram seus pertences mais ou menos acomodados, sabendo de nossa visita. Ainda assim, necessitamos nos esforçar e tratar de ver *através* deles. Tomamos outro copo enquanto observamos os azulejos amarelos que cobrem as paredes de toda a cozinha e chegam até o branco do teto. A percepção da área resulta reduzida pelos volumes dos equipamentos: de um lado, a pia e seus apoios laterais e inferiores; de outro, o armário que ocupa – de alto a baixo e desde a entrada até a janela – a parede oposta.

Contudo, o arquiteto não instalou aqui uma janela qualquer. Resolvidas as necessidades, ele mediu precisamente as dimensões que dispunha para centralizar a janela entre os equipamentos. Podemos supor que as medidas das janelas *iguais* que avistamos do exterior foram reguladas por esta.

É do lado de dentro que se percebe sua generosidade, com seu pano de vidro único e transparente, desfazendo o contraponto entre o ajustado interior e a extensão da paisagem que se vislumbra através dela. Deixamos a cozinha, contornamos toda a volta ao redor da caixa da escada principal, subimos até o nível íntimo do dormitório, não sem notar, pela fenda aberta à sala de jantar na parede da caixa, a continuidade vertical da coluna dourada.

Avançamos pelos degraus até o patamar superior.

Descanso. À nossa frente, um grande espelho sobre um apoio suspenso de concreto, ocupando a largura total da caixa de escada, percebida agora como tal. Acompanhamos com o olhar o lance que subindo conduz a um último nível que não constava nos planos iniciais de Vilamajó e por onde desce a luz que indiretamente ilumina o espaço em que nos encontramos.

Observamos a continuidade do corrimão esquerdo, enquanto o direito desaparece na verticalidade da parede até atingir o andar superior. Posicionamo-nos diante do espelho em cujo reflexo se observa o patamar em que estamos, confinados entre ele e os degraus que sobem e descem atrás de nós. Lateralmente, duas paredes e duas portas brancas, diametralmente opostas. *Vemo-nos* ajustados no espaço e desajustados no tempo.

Reparamos na imagem refletida das portas e escolhemos a que está à nossa direita.

No **terceiro nível superior** a mudança de intensidade da luz chega a ser dramática. Escuras madeiras envolvem o ambiente. Contemplando-o através do espelho, sentimo-nos um pouco

incômodos por invadir assim a intimidade do arquiteto, ainda que o espaço que estamos visitando se encontre desabitado.

Fig.16 – Desenho original do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Terceiro nível superior.
Acervo: *Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales*, Farq, Udelar.

Esperávamos visualizar as cores das imagens em preto e branco que tínhamos em mente. Havíamos sido prevenidos quanto ao atraso das obras e dos trabalhos ainda por concluir. Assim sendo, a realidade que encontramos superou as nossas expectativas. Aos nossos olhos, tudo ganhou cor e vida com bastante facilidade, pois a recuperação das componentes civis encontrava-se praticamente pronta naquele então¹⁶. O que vivenciamos foi *surreal* na medida em que, enquanto as imagens *reais* que observávamos no patamar mais íntimo da Casa Vilamajó – dormitório, quarto de vestir e banho – ganhavam dimensão e cor, muito embora estivessem vazios.

Fig.17 e 18 – Casa Vilamajó. Fotografias do dormitório e quarto de vestir, s/d. [17] Disponível em: http://www.universidad.edu.uy/resources/1/9/1/4/3_4ca90bb22f4b856/19143pre_c1f960b5a8a5ca2.jpg
[18] Disponível em: http://www.universidad.edu.uy/resources/3/8/2/7/7_72a116a1f224d60/38277scr_37f787689ce7e99.jpg

Nos cortes que acompanham este conjunto de desenhos, conferimos que neste nível Vilamajó teria concluído seu projeto.

Figuras 19 e 20 – Desenhos originais do arq. Julio Vilamajó (ca. 1929). Cortes.
Acervo: Archivo del Servicio de Medios Audiovisuales, Farq, UdelaR.

Mas retornemos à escada que nos conduzirá para *fora* do volume principal.

Subimos até o **quarto elemento**, absortos pelo vermelho que se vislumbra e vemos repetir-se na pintura do teto do último ambiente da casa. Explicam-nos que a decisão pelo uso da cor é decorrência de relatos ouvidos de antigos frequentadores.

O que importa saber agora é que estamos *fora* da casa que o arquiteto havia projetado para si, embora nos vejamos dentro de um minúsculo ambiente fechado, com amplas vistas para o exterior. Situamo-nos sobre o que teria sido apenas a cobertura do projeto inicial de Vilamajó.

Sendo assim, chamamos de *quarto elemento* ao conjunto de pequenos anexos que se assentam sobre o corpo principal da casa, composto pelo ambiente que passou a ser conhecido como *estúdio* e caixa d'água.

Fig. 21 – Redesenho digital. Planta quarto nível superior. Acervo pessoal (Tese, 2010)

Estamos na cobertura, ou seja, onze metros acima do solo, que era a altura antigamente exigida para as construções voltadas ao Boulevard. Sabemos que o beiral, visto da calçada e que parece esconder o *quarto elemento*, possui seção triangular e projeção horizontal de 60 cm. Olhado de baixo aparenta ser maior, porque as peças cerâmicas verdes e azuis encontram-se incrustadas em sua face inclinada.

Muito bem. Sozinha, a largura deste beiral não fariam a *mágica* de ocultar um corpo que em altura o ultrapassa dois metros (desprezando aqui a caixa d'água). O artifício é resultante do afastamento de um metro e meio do *elemento* em questão em relação aos alinhamentos das fachadas principais. O recuo total, contando o do beiral, ultrapassa os dois metros.

É necessário certo distanciamento para ver que ele está lá. Observado desde o leito do Boulevard, alguns metros abaixo da cota onde está a casa, praticamente não se percebe.

Voltemos à cobertura. A altura em que nos encontramos amplia a paisagem que se avista através da abertura em um dos cantos do pequeno ambiente, emprestando-lhe um ar de mirante. Com suas

abas de correr abertas, a moderna janela de canto nos permite desfrutar o logro da ausência de pilar na esquina do ângulo reto.

Verifiquemos as dimensões internas: são aproximadamente 20 m², sendo a metade ocupada pelo vazio da escada. Sobrou pouco para acomodar a prancheta equipada com o tecnógrafo (cujos movimentos requeriam dimensões aéreas externas aos limites físicos da tábua) e a necessária banqueta do arquiteto diante dela. Mesmo o espaço encontrando-se vazio, percebe-se que estes equipamentos mal se encaixariam. Portanto, o que apreciamos terá sido, como máximo, o *gabinete* doméstico de Vilamajó, não o estúdio. O desejo de conjugar estúdio e residência ficou para trás, nos papéis sem data.

Notamos que a parede que acompanhou nossa subida se deteve à altura do rodapé, interrupção que permite a iluminação natural da escada – encofrada no nível do dormitório – e uma espacialidade aprazível ao gabinete.

Impossível deixar de perceber o mesmo sol brilhante inundando e ajudando a aquecer o espaço. Sem maiores resguardos que as folhas de vidro da janela possam oferecer, o gabinete é muito frio no inverno e quando sopra o vento vindo da praia é pior (estamos a poucas quadras do mar, do alto dá quase para ver, não fossem os edifícios que agora se interpõem na paisagem). Não à toa há dois radiadores para aquecer o minúsculo ambiente.

Um guarda corpo, com o mesmo desenho que observamos no balcão da sala de jantar, protege-nos delicadamente dos vazios da escada e avança até uma porta de estrutura metálica e vidro que se abre para a parte externa da cobertura.

Conduzindo o olhar por sobre a paisagem árida de outras coberturas e entre a verticalidade de edifícios vizinhos que tomaram o lugar de antigas casas, avista-se a *Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas*, que se encontra a escassas três quadras. Imaginamos quantas vezes o arquiteto deva ter acendido um cigarro diante desta porta, mais do que para ver a praia que está logo ali, para acompanhar a materialização de seu projeto.

Deixemos o gabinete em direção ao último espaço que ficou por explorar: **o terraço e o jardim.**

Muito embora os trabalhos de recuperação das áreas exteriores não se encontrassem finalizados, aprecia-se o digno envelhecimento dos elementos que o compõem.

De volta ao ambiente do *estúdio projetado* que serviu de sala de estar da Casa Vilamajó, passamos por debaixo do balcão e contornamos o piso de mármore branco ao redor de um pequeno estanque quadrado e seco. Incorporando o terraço, as paredes do estar parecem se estender e abraçar uma franja de espaço exterior, ampliando o domínio da sala a céu aberto.

Observamos o caminho do mesmo mármore subindo a escada que, contornando o invólucro do terraço, alcança seu último patamar no balcão da sala de jantar e recordamos um caminho já visitado.

Fig. 22 – Fotografia do exterior, s/d. Fonte: Parodi, “Entre el cielo y el suelo”, 210.

Voltamo-nos aos pés da escada, observamos um simbólico *ceibo*¹⁷ desfolhado e sem flores, esgueirando-se no ângulo das paredes que nos separam do exterior, projetando-se dentro e fora do invólucro, por entre a fenda aberta do muro e por cima deste.

No muro lateral que separa o terraço da plataforma que está logo abaixo, um quadro cerâmico, descascado pelas intempéries e o tempo. Os vestígios da pintura trazem novamente à lembrança a proximidade com o mar: de frente ao estanque, em diversas tonalidades de azuis e ocres, uma pilha de peixes projeta-se para fora de um caixote.

Paredes estigmatizadas por trepadeiras completam este cenário indicando, a cada estação, o transcorrer dos anos.

A descida de alguns degraus faz a transposição do terraço à plataforma do jardim. O piso é dividido em pequenos canteiros geométricos e no centro está a fonte. Uma estrelízia, encostada do outro lado do muro que contem o quadro dos peixes, aproveita a desistência das colegas, rouba-lhes o espaço e continua lançando suas flores.

Figuras 23 e 24 – [23] *Jardín del Pátio de la Sultana en el Generalife*. Aquarela de Vilamajó, 1924. [24] Fotografia da autora, 2008.

Neste patamar, damo-nos conta do que vivenciamos. O terraço-jardim, na Casa Vilamajó, não se encontra na cobertura da casa. A tradução mais próxima do que vimos seria um terraço e um jardim. Pois não se trata apenas de traduzir, sim de interpretar. O arquiteto não estava muito preocupado com terraços-jardins, pois não fazia parte da cultura do uruguaio, enraizada nos hábitos ibéricos. Ele fez, em castelhano, sua própria interpretação, traduzida em arquitetura.

Notas

¹ Stinco, *Quatro interpretações da casa moderna na América Latina*, 2010.

² Arana e Garabelli, *Arquitectura renovadora en Montevideo*, 57.

³ A atual *Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – FADU* era conhecida até novembro de 2015 como *Facultad de Arquitectura da Universidad de la República – Farq*.

⁴ Sierra Brandón, “*Las valijas de Vilamajó*”, 314.

⁵ Sobre o edifício da *Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas*, sugere-se a leitura da tese de Gustavo Sheps, *17 Registros: Facultad de Ingeniería de Julio Vilamajó*, 2008.

⁶ Arana, *Julio Vilamajó, um arquiteto ignorado*, trad. Anita Regina Di Marco, Revista Projeto 104, outubro de 1987, 134-137.

⁷ Algumas memórias de projetos foram publicados por Lucchini em *Julio Vilamajó, su arquitectura*, em 1970 (edição esgotada). Outros escritos, como cartas, crônicas e impressões de viagens durante sua estadia na Europa foram compilados por Losteau em *Vida y obra de Julio Vilamajó*, em ocasião do centenário de nascimento do arquiteto, em 1994 (edição esgotada).

⁸ Extraído de carta dirigida a Loustau, datada em setembro de 1945, in Loustau, *Vida y obra de Julio Vilamajó*, 83.

⁹ Carmona e Gómez, vol. 1, 33.

¹⁰ A altura das edificações que bordejavam o Boulevard Artigas (obrigatoriamente 11 metros) estava diretamente relacionada ao desenho de jardins e equipamentos do Boulevard, concebido pelo arquiteto e paisagista francês Charles Thays (1849-1934) e concretizado por outro paisagista também francês, Charles Racine (1859-1935).

¹¹ Peças cerâmicas encomendadas ao amigo, o escultor uruguaio Antonio Pena (1894-1947).

¹² Segundo a mitologia grega, o olhar da Medusa petrificava os mortais. Paradoxalmente, a credence popular atribuiu à figura de olhos fechados o poder de amuleto, usado para afugentar o “mau olhado”, “*mal de ojo*” em castelhano (inveja).

¹³ *Medianeras*: aquilo que intercede; parede comum a duas casas ou outras construções contíguas. No Uruguai, os lotes urbanos vazios também deviam ser cercados com muros de altura igual à das *medianeras* (por norma: 2,50 m). Uma curiosidade a respeito: parece ser que o que mais teria impressionado a Le Corbusier, em sua visita de 1929, teria sido “*la despojada belleza de seus muros medianeros*”. Segundo Arana, a suposta apreciação faz parte do que o autor chama de “*mitologia celosamente preservada por los memoriosos arquitectos uruguayos*”, e que, de ser verdadeira, tal premissa seria mais um de seus tantos deslantes, “*irónico, algo insolente y bastante injusto, pero al parecer, disfrutable por quienes pugnaban por el cambio*”. Arana e Garabelli, *Arquitectura renovadora em Montevideo 1915-1940*, 9.

¹⁴ Parodi Rebella, “*Entre el cielo y el suelo*”, 219.

¹⁵ Arquitetos que participaram do primeiro projeto e proposta de restauro (junho de 1998): Agostino Bossi (diretor e propulsor dos trabalhos), Fernando de Sierra (diretor do Instituto de Diseño da Farq), Carlos Pantaleón (coordenador da equipe do *Instituto de Diseño*, projetista), Laura Fernández, Aníbal Parodi (projetistas pelo Instituto de Diseño), Eduardo Brenes (assessor acondicionamento sanitário), engenheiro Eduardo Di Fabio (assessor acondicionamento elétrico e iluminação), Haroutum Chamlián (assessor estrutura de concreto armado). Todos docentes da *Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República*. A primeira etapa dos trabalhos consistiu na adaptação da casa existente e a proposta de construção de uma sala de aula e exposições sob a área dos jardins. O arquiteto Gustavo Scheps, como encarregado dos edifícios sede da Farq, é o responsável pelo segundo projeto (construído parcialmente). A proposta consiste na adaptação do projeto precedente para a incorporação da sede do Centro de Investigaciones de Arquitectura del Siglo XX en América Latina - “*Julio Vilamajó*”. Abrigará o “*Museo Vilamajó*”, a hemeroteca do CEDODAL - *Uruguay* e os escritórios do *Centro de Investigaciones*.

¹⁶ Visita realizada em 2008. O Museu Casa Vilamajó foi inaugurado 4 anos depois. Nos anos posteriores, vem se dando especial atenção ao refazimento da mobília, segundo desenhos do próprio Vilamajó.

¹⁷ Ceibo (*Erythrina crista-galli* L.). Árvore da subfamília *Faboideae*, encontra-se a noreste e centrooeste da Argentina, a leste da Bolívia, ao sul do Brasil (corticeira), grande parte de Paraguai, e quase todo Uruguai. É árvore e flor nacional da Argentina do Uruguai.

Bibliografía

Arana, Mariano e Lorenzo Garabelli. *Arquitectura renovadora em Montevideo 1915-1940: reflexiones sobre um período fecundo de la arquitectura en el Uruguay*. 2ª ed. Montevideu: Fundación de Cultura Universitaria, 1995.

Carmona, Liliana e María Julia Gómez, *Montevideo: processo planificador y crecimientos*, 2 vol., Montevideu, IHA / Farq – UdelaR, 2002.

Loustau, César, *Vida y obra de Julio Vilamajó*, Montevideu, Dos Puntos, 1994.

Lucchini, Aurelio. *Julio Vilamajó, su arquitectura*. Montevideo, UdelaR / Farq / IHA, 1970.

Parodi Rebella, Anibal. “*Entre el cielo y el suelo. Casa Vilamajó, Julio Vilamajó*”. In *Puertas adentro, interioridad y espacio domestico en el siglo XX*, cap. 8: 203-224. Barcelona, UPC, 2005.

Sheps, Gustavo. “*17 Registros: Facultad de Ingeniería, de Julio Vilamajó*”. Tese de Doutorado, Universidad Politécnica de Madrid, 2008.

Sierra Brandón. “*Las valijas de Vilamajó*”. Tese de Doutorado, Universidad Politécnica de Madrid, 2012.

Stinco, Claudia V. “*Quatro interpretações da casa moderna na América Latina*”. Tese de Doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010.